

El concepto de felicidad y su importancia en la ética kantiana

Iván Miranda González

1. Resumen

Revisaremos el concepto de Felicidad para Kant, su definición es “el estado de un ser racional en el mundo, al cual, en el conjunto de su existencia, le va todo según su deseo y voluntad¹”, encontramos en el libro la Crítica de la razón práctica. En ella estudiaremos que los postulados de Kant, sobre la ley moral, no es coincidente con las leyes de la naturaleza de donde depende la felicidad. La el motivo de acción que es la felicidad, a través de su voluntad, al ser una conducta no absolutamente moral, la cual es esta conforme al deber; no es suficiente para la actualidad para la humanidad. En este artículo, argumentaré y explicaré mi posición, presentando mis objeciones, complementando los argumentos de Kant en torno a la concepción de Sumo Bien, el cual está basado en los conceptos Ataraxia para los estoicos, de virtud, serenidad y felicidad.

2. La Ética que se basa Kant

Kant define el conocimiento moral, como un “deber ser”, como un comportamiento deberíamos tener como hombres, no como algo real y efectivo

Por lo tanto define su uso teórico y otro uso práctico. El uso teórico lo analiza y describe en el libro “Critica de la Razón Pura”, en donde configura el objeto, mediante el análisis de diferentes categorías. El uso práctico, lo define en dos de sus libros: “Fundamentación de la metafísica de las costumbres” y “Crítica de la razón práctica”, acá estudia el uso práctico del objeto, en torno a la aplicación de las leyes morales.

Para definir a Kant, debemos tener presente que hasta sus argumentos, los sistemas éticos tenían como principio la determinación del bien de acuerdo como objeto de la moralidad, en la práctica “lo que debía ser”. Kant, determinó que el conocimiento teórico está determinado por las condiciones a priori de la misma sensibilidad y entendimiento que el hombre posee del objeto. Por lo tanto el objeto propio de la moralidad, también está determinado por condiciones a priori. Por ser condiciones a priori, es una forma pura de la moralidad y no posee nada empírico. Por lo tanto las leyes morales, deben tener un carácter universal y necesario para todos los hombres.

Por lo tanto Kant, genera las siguientes críticas a estos sistemas éticos empíricos: Primero, son sistemas a posteriori, identifican el bien, como determinación de una voluntad del deseo. Segundo, sus normas poseen un carácter hipotético, ejemplo si deseas alcorzar la felicidad, debes comportantes de acuerdo a norma particular para cada sujeto. Y tercero, son sistemas éticos, heterogenias, en donde se recibe la ley moral desde fuera la razón, perdiendo la autonomía de la voluntad y de la libertad.

Por estas razones Kant, funda sus conceptos éticos de moralidad en nada empírico, define que deber ser universal, valer en todas las circunstancias y necesarias, para que pueda cumplirse en cualquier momento y lugar.

¹ Definición de Kant, que se encuentra en su Libro: Crítica de la razón práctica

Por lo tanto, especifica que la ley moral se basa en el "Deber", contener orden. Por lo tanto esta ley moral es universal y necesaria, este orden debe ser categórico, no estar sometido a ninguna condición particular del objeto o individuo, por lo tanto no debe ser hipotético. La fórmula de esta condición, Kant la llama el imperativo categórico, este orden de la ley moral.

En su libro la "Fundamentación de la metafísica de las costumbres", entregó las siguientes definiciones del imperativo categórico:

1. "Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal".
2. "Obra como si la máxima de acción hubiera de convertirse por tu voluntad en ley universal de la naturaleza".
3. "Obra de tal manera que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio".

Estas tres formulaciones, son universales y necesarias, sin tener fundamentos empíricos.

3. Los postulados de la razón práctica.

Para esto Kant a través "Crítica de la razón pura", se cuestiona si existe libertad en la voluntad. Por lo tanto para contestar este cuestionamiento revisa los objetos en dos puntos de vistas, como fenómenos y noúmenos. Los fenómenos están sometidos a la naturaleza, por lo tanto poseen leyes determinísticas, excluye la libertad, determina que el hombre no es libre. La posibilidad de conocer a través de los noúmenos, cosas en sí mismas, quedan imposibilitada de constituir metafísica como ciencia, por lo tanto los conceptos de alma, divinidad, mortalidad y libertad no corresponden. Por lo tanto, en conclusión, sin la libertad, no es aplicable la voluntad moral.

Si analizamos la virtud permite ser feliz, sabemos que los objetos de la metafísica (Dios y alma) no pueden ser demostrados en forma teórica; por lo tanto la razón práctica confirma su existencia. Si el hombre es libre para poner practica las leyes morales; por su vida finita, debe existir un alma inmortal que permita cumplir el propósito de la moralidad humana, y además que Dios garantice este proceso. Por lo tanto Kant, se vio obligado hacer esta modificación de este postulado, el paso del conocimiento a la fe espiritual.

4. La felicidad para Kant

Kant señala en la Crítica de la razón práctica: "La moral no es realmente la doctrina de cómo ser felices sino de cómo ser dignos de felicidad."

Por lo tanto, la razón indica el que hacer y la voluntad lo hace; la razón utiliza máximas y leyes como fuerza para genera la voluntad.

Para Kant, la filosofía debe cumplir con la razón teórica, el deber; práctica y universal para todos. Por lo tanto, la felicidad, la define no como positiva o negativa, para él es; "la satisfacción de cumplir nuestras inclinaciones y necesidades, cumpliendo con el deber y orden de la razón". Incluso posee varias versiones de felicidad, en una de ella la define como un fin aspiracional.

La felicidad es un absoluto, no posee un concepto definido, debido que se basa de elementos empíricos, por lo tanto, es diferente para cada ser, para cada sujeto se produce su propia felicidad. Incluso la delimita no como ideal de razón, sino de la misma imaginación de cada sujeto.

Además, Kant, menciona que la felicidad en si misma no posee mucho valor, pero si la complementamos con la virtud, esto puede llevar al cumplimiento de la ley moral para un ser racional. La felicidad y la virtud, son elementos distintos, los cuales se limitan y controlan entre sí. Si pensamos la virtud, es la ley moral la cual es un imperativo categórico; y la felicidad uno hipotético, por lo tanto, conseguir uno no implica el otro; generando se la antinomia de la razón práctica².

Kant, genera una solución práctica, en donde la Virtud y felicidad componen el “más alto nivel como bien”, pero formula que están en niveles diferentes, por lo tanto, moralidad es el “bien supremo” y la felicidad es consecuencia de la anterior. Subordinando la felicidad a moralidad.

Por lo tanto, para Kant, lo importante es ser dignos de esa felicidad, indicando que para todo ser humano, luchar para lograr ese bien superior. Entregando como argumento que la finalidad de Dios al crear el mundo, fuéramos ser dignos de esa felicidad poseemos. Lo anterior siento basa en principios de la filosofía estoica, a continuación de la felicidad para ellos.

5. La Felicidad para los estoicos

Según la Real Academia Española, la felicidad³ (Del lat. *felicĭtas, -ātis*), es:

1. f. Estado de grata satisfacción espiritual y física.
2. f. Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz. Mi familia es mi felicidad.
3. f. Ausencia de inconvenientes o tropiezos. Viajar con felicidad.

Las tres poseen una distancia lo que plantea Kant.

Los estoicos eran filósofos helenísticos, los cuales veían a la filosofía como una herramienta para alcanzar la felicidad. Para ellos se inspirados en los principios de Aristóteles, precisaron la felicidad: eudaimonía (proviene del griego, se traduce como “florecimiento”).

Para los filósofos estoicos, es el propósito de poder lograr en la vida, el máximo potencial como seres humanos (el “florecimiento” humano), buscaban obtener una vida de máximo potencial. En donde aprovechaban el tiempo y haber obrado en la virtud, permitiera a través de este camino su máximo potencial.

Nos dará miedo morir, porque: “habremos aprovechado el tiempo y habremos obrado con virtud siempre que tuvimos ocasión”. Lo cual debemos preocuparnos de las acciones están bajo nuestro control, las cuales podemos tomar la decisión de hacerlo. Para lograr esta felicidad, debían cumplir los siguientes pasos:

² La antinomia para Kant, es el conflicto en que entre la razón y la felicidad consigo mismas, debido a sus propios procedimientos que las diferencias.

³ <https://dle.rae.es/felicidad>

1. Es nuestro propio control o nuestro propio discernimiento. O debemos distinguir si algo está bajo nuestro control o no, posteriormente trabajar nuestra atención en cosas sobre las que podemos hacer. Lo que llaman los estoicos como dicotomía del control, en donde analizamos cada situación, tomar acciones, pueden lograr tomar acciones virtuosas lograr sus objetivos o la felicidad.
2. Actuar con virtud. Por lo tanto, se precisa la virtud como la “recta razón”, en la práctica como las cuatro virtudes estoicas (sabiduría, justicia, valentía y templanza). Para ellos, si sus acciones están bajo su control, Si actuaban con buena intención, lo mejor que pueden de acuerdo a sus aptitudes, están actuando con virtud. Muy importante, el resultado de su acción no está bajo su control, pero la intención de hacer nuestras acciones lo están y debemos esforzarnos para lograrlo dentro del marco de nuestras virtudes estoicas.
3. Ataraxia, es la serenidad de ánimo y la tranquilidad de espíritu. Lo que es fundamental para ser feliz. Alcanzar la ataraxia, es actuar con virtud. Por lo tanto, si tenemos una vida con más ataraxia que emociones negativas, es muy probable que la practica nos lleven a una vida feliz, gracias a nuestras acciones ecuánime.

Por lo tanto para los estoicos, en la practica la Ley moral de Kant, lleva al camino de la felicidad.

6. Conclusiones

En nuestra vida moderna desde pequeña, se comunica que nuestro objetivo en la vida es ser feliz, lo que asociamos a experiencia y estados anímicos agradables, como el “humor”. Desde pequeño, se asocia, que para ser felices dependemos de factores externos o del entorno, encontrar tu pareja ideal, obtener riqueza, trabajo ideal o gane tu equipo de futbol, etc. Para Kant, la felicidad está en tu propia capacidad de cumplir con un tu deber, con la ley moral, este camino producto de tus acciones te va a llevar al “objetivo” propio en donde serás digno de la felicidad. En donde en este camino o ciclo de vida, tendremos que optar nuestras propias acciones, permitan lograr este objetivo. Este objetivo debe adoptar esta visión correcta, que nos da el deber, para ellos utilizaremos las virtudes quienes nos guiaran nuestras acciones y relaciones con los demás.

Otros ven, que esta relación entre la virtud y la felicidad, que Kant llama el “Sumo Bien”, una combinación entre la naturaleza humana, social y racional (los animales para Kant son sociales y no racionales). La virtud, que es el orden, la estructura y la integridad, permite lograr esta base consistente universal y necesaria, de la ley moral.

Si lo comparamos con las ideas actuales de la felicidad, la visión kantiana enfatiza en las características internas, comprensión del ser y carácter; en vez de objetivos actuales como éxito, buena salud y la riqueza financiera. La visión kantiana, aunque no se refleja en sentimientos o en los mismos estados de ánimos, si entrega un patrón universal y orden, hace experimentar emociones de satisfacción y de manera consistente, dentro de sus virtudes, podemos encontrar en Kant, un deber poderoso e inspirador que entrega dentro de una doctrina de moralidad y virtud, poderosa y más profunda.

7. Referencias

Kant, Immanuel. 2020. Fundamentación para una metafísica de las costumbres, Edición de Roberto R. Aramayo. Alianza Editorial.

Kant, Immanuel. 2018. La Metafísica de las Costumbres, Estudio preliminar de Adela Cortina Orts, Traducción y notas: Adela Cortina Orts y Jesus Conill Sancho. Editorial Tecnos.

Kant, Immanuel. 2021. Critica de la Razón Pura, Edición Ansgar Klein, Traducción y notas: José del Perojo y Jose Rovira Armengol. Editorial Losada.

Kant, Immanuel. 2018. Critica de la Razón Practica. Editorial Createspace Independent Publishing Platform.

Santiago de Chile, 22 de diciembre de 2021.